

Relación entre la formación de materia y la termodinámica del vacío cuántico en el universo temprano

Relationship between matter formation and quantum vacuum thermodynamics in the early universe

Quillatupa Vasquez, Kristina Margarita^a, Mallma Perez, Israel^b
Junín, Ingeniería de Minas, Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo-Perú.

^aquillatupav@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.15830674

Resumen: Este ensayo se dará a conocer como el origen de la materia se da relacionado con la termodinámica, pero no solo ella sino también con conceptos de la física cuántica. Se basó al capítulo 2 y 3 de libro “La Creación” de Atkins, se refiere al surgimiento de la materia en el universo temprano y el cómo y por qué se da el cambio de las cosas, con estas interrogantes que surgieron se quiere entender cómo se pueden dar simples cambios como también otros más organizados, pero esto se lleva a cambio entrópico y de las energías propias del vacío. Mediante las referencias obtenidas se redactará la relación entre la formación de la materia y la termodinámica y con hablar del aumento de la entropía, inferimos que esta tiene una suma importancia en la formación de la materia. Concluyendo se establecerá una relación de suma importancia entre la formación de la materia y la termodinámica, y que bien en el universo primitivo es un mar de posibilidades donde se puede dar todo acontecimiento y que la termodinámica es de suma importancia para cualquier cambio en él.

Abstract: This essay will present how the origin of matter is related not only to thermodynamics but also to concepts from quantum physics. It is based on Chapters 2 and 3 of the book “*Creation*” by Peter Atkins, which address the emergence of matter in the early universe and explore how and why things change. These questions aim to help us understand how both simple and more organized changes occur, which are driven by entropy shifts and the inherent energies of the vacuum. Based on the references consulted, this essay will outline the connection between the formation of matter and thermodynamics. By discussing the increase in entropy, we infer that it plays a crucial role in the formation of matter. In conclusion, a close relationship between the formation of matter and thermodynamics will be established, recognizing that the early universe is a sea of possibilities where all events can occur, and that thermodynamics is fundamental to any transformation within it.

Palabras claves: Termodinámica, Vacío cuántico, Física cuántica., Entropía, Formación de materia.

1. Introducción

Desde los orígenes de la cosmología, se ha buscado explicar no sólo cómo se originó el universo, sino también cómo se dio origen a la materia a partir de un estado donde todo es aparentemente vacío. Con el desarrollo de la termodinámica y un aporte de la física cuántica, esta pregunta dejó de ser meramente filosófica para adquirir un fundamento empírico y matemático. La investigación está el concepto de vacío cuántico, un estado que, lejos de representar una nada absoluta, contiene energía y permite la aparición espontánea de partículas ósea surgen de la nada.

Peter Atkins, en los capítulos 2 y 3 de *La Creación*, aborda esta cuestión desde la termodinámica y probabilística. En el capítulo 2, titulado *El porqué del cambio de las cosas*, propone que el cambio en el universo no necesita una causa externa, “La base de todo cambio se halla cierto colapso hacia el caos, que lo que se nos muestra como motivo y finalidad es, de hecho, una degradación en última instancia carece de motivos y de objetivo alguno” (Atkins, 1995).

En el capítulo 3, *El cómo cambian las cosas*, profundiza en los mecanismos físicos del cambio, mostrando cómo la energía se redistribuye y cómo los sistemas tienden hacia estados de mayor entropía, lo cual permite explicar la

transición desde la simplicidad del vacío hacia la complejidad de la materia.

Comprender esta relación entre termodinámica y formación de materia permite formular una visión del universo que no requiere principios sobrenaturales. Como señala Sean Carroll, las leyes de la física nos permiten imaginar un universo que surge sin violar ninguna de ellas, incluso desde un estado sin materia ni espacio definido (Carroll, 2010). A partir de este enfoque, se puede entender que la aparición de la materia es una consecuencia natural del comportamiento entrópico del universo en expansión que se dio por leyes físicas verificables.

El objetivo es analizar la relación entre la formación de materia y la termodinámica del vacío cuántico en el universo temprano, a partir de una revisión crítica de fundamentos físicos. Particularmente, se busca argumentar que la creación de la materia puede entenderse como una consecuencia natural del aumento entrópico y de las fluctuaciones energéticas del vacío y al hablar de estos dos términos hablamos de que la termodinámica está involucrada.

2. Cuerpo o desarrollo

La formación de la materia en el universo temprano no puede entenderse sin examinar el papel fundamental que desempeñan tanto la termodinámica como el vacío cuántico. En los primeros instantes del cosmos, lo que parecía un estado de vacío absoluto era en realidad un sistema con energía latente y fluctuaciones efímeras. Stephen Hawking aclara que la posibilidad de que el espacio-tiempo fuese finito, pero no tuviese ninguna frontera, lo que significaría que no hubo ningún principio, ningún momento de Creación, debido al principio de incertidumbre, incluso el vacío debe estar lleno de pares de partículas virtuales (Hawking, 1988). Estas partículas, aunque normalmente efímeras, pudieron estabilizarse a medida que el universo se expandía, transformándose en materia real.

Este fenómeno de aparición de materia no puede dissociarse del comportamiento entrópico del universo. Las cosas suceden, a no ser que estén expresamente prohibidas y nada está prohibido (Atkins, 1995), la entropía es la explicación del cambio: el universo cambia porque le es más probable estar desordenado que ordenado. Esta tendencia al desorden creciente, tal como la describe la segunda ley de la termodinámica, ofrece una explicación poderosa de por qué se produjo el cambio desde un estado homogéneo a uno estructurado. Según Fermi da a conocer que cuando un sistema aislado se halla en estado de máxima entropía es compatible con su energía, no puede sufrir ningún otro cambio, ya que cualquier transformación ocasionaría una disminución de la entropía. Siendo así, el estado más estable para un sistema aislado es el estado de máxima entropía (Fermi, 1956), lo cual confirma que la aparición de materia no fue un accidente improbable, sino el resultado natural de la evolución termodinámica del universo.

Para comprender cómo se concretó este cambio es que un acontecimiento desde una pelota se desliza desde una colina va buscando donde detenerse es decir un lugar estable, Esta idea puede relacionarse directamente con las leyes físicas que rigen la dinámica del universo. Según Halliday, Resnick y Walker los sistemas que evolucionan bajo el efecto de fuerzas conservativas, el comportamiento mecánico tiende hacia una configuración estable caracterizada por un mínimo de energía potencial. Esta configuración representa un estado de equilibrio estable, donde cualquier pequeña perturbación no genera un desplazamiento sostenido del sistema, sino que induce oscilaciones que tienden a restablecer la condición original. Dicho de otro modo, la naturaleza del sistema impone que su energía potencial se reorganice hasta alcanzar una configuración en la que las fuerzas internas estén balanceadas, y, por lo tanto, se minimicen las posibilidades de evolución espontánea hacia estados de mayor energía. Esta tendencia es fundamental para entender cómo la energía del universo

primitivo se canalizó hacia la formación de estructuras estables, como partículas elementales, en regiones donde el equilibrio físico era termodinámicamente favorecido (Halliday, 2011). En ese sentido, la energía del vacío cuántico se reorganizó, y bajo el impulso de fuerzas fundamentales como la gravedad o la interacción fuerte, favoreció la creación de partículas elementales.

En este marco, la ruptura de simetría desempeñó un rol clave. Brian Greene destaca que, en el universo temprano, cuando la energía era enorme, las fuerzas se manifestaban unificadas; no había diferencia entre la fuerza electromagnética y la fuerza nuclear débil. Pero a medida que el universo se expandía y se enfriaba, esta simetría perfecta se rompió. Esta ruptura de simetría dio lugar a las distintas fuerzas tal como las observamos hoy, y al mismo tiempo, determinó las propiedades de las partículas elementales, incluida su masa. (Greene, 2000).

Mallma (2025), la formación de la materia en el universo temprano es consecuencia directa de las leyes termodinámicas y de las fluctuaciones energéticas del vacío cuántico. Esta relación establece un puente entre lo aparentemente intangible y los procesos físicos concretos que dieron origen a lo material. Sin embargo, considerar que el aumento de entropía por sí solo explica la emergencia de estructuras complejas puede simplificar en exceso una dinámica que también depende de simetrías rotas, condiciones iniciales y fuerzas fundamentales específicas. Las fluctuaciones del vacío cuántico, aunque reales y observables en ciertos contextos, no garantizan por sí mismas estabilidad ni organización sin la mediación de marcos físicos que propicien la transición de lo efímero a lo estructurado. Así, aunque la entropía ofrece una dirección al cambio, no basta por sí sola para explicar por qué algunas configuraciones se sostienen y evolucionan mientras otras se disipan.

Esta pérdida de uniformidad inicial permitió la diversificación de la materia y el surgimiento de estructuras complejas. Lo importante es que este proceso también guarda relación con la dirección del tiempo. Carlo Rovelli afirma que la distinción entre pasado y futuro no existe en las ecuaciones elementales que rigen los eventos en el mundo. Hay una dirección del tiempo en la termodinámica: la entropía aumenta. Hay una dirección del tiempo en la evolución: la acumulación de adaptaciones. Pero la asimetría fundamental que da lugar a los demás fenómenos es la termodinámica. Existen trazas del pasado, y no trazas del futuro, solo porque la entropía fue baja en el pasado (Rovelli, 2018). Mientras que por otro lado La segunda ley de la termodinámica establece que la entropía (el grado de desorden de un sistema) tiende a aumentar en un sistema cerrado. Es esta ley la que proporciona una flecha al tiempo. Si todo se comportara simétricamente respecto al tiempo, no habría diferencia entre el pasado y el futuro. La

entropía creciente introduce una direccionalidad: el pasado es diferente del futuro porque el desorden ha aumentado con el tiempo. La flecha del tiempo, por tanto, está inscrita en la segunda ley de la termodinámica (Darling, 1992).

3. Conclusiones

A lo largo de este ensayo hemos analizado cómo el origen de la materia en el universo temprano no fue un fenómeno arbitrario ni misterioso, sino el resultado natural de procesos físicos que están fuertemente relacionados. La termodinámica, especialmente a través de su segunda ley “En todo proceso espontáneo que ocurra en un sistema cerrado, la entropía del sistema tiende a aumentar”, y el vacío cuántico, con su dinámica fluctuante, ofrecen una explicación coherente y accesible sobre cómo algo puede aparecer de lo que aparenta ser nada.

La expansión del universo, acompañada por un inevitable aumento de entropía, favoreció que las pequeñas fluctuaciones de energía presentes en el vacío cuántico se convirtieran en estructuras estables. “El espacio vacío es complicado. Es un caldo hirviente de partículas virtuales que existen y dejan de existir en un lapso de tiempo tan breve que no las podemos ver directamente. Las partículas virtuales ponen de manifiesto una propiedad básica de los sistemas cuánticos. En el núcleo de la mecánica cuántica funciona una norma que en ocasiones rige a los políticos o a los presidentes de corporaciones: en tanto nadie mire, todo vale. Los sistemas continúan moviéndose, aunque sea solo momentáneamente, entre todos los estados posibles, incluidos estados que no se permitirían si el sistema estuviera siendo objeto de mediciones en ese momento. Estas ‘fluctuaciones cuánticas’ implican algo esencial sobre el mundo cuántico: nada siempre produce algo, aunque solo sea por un instante” (Krauss, 2012). Se entiende que este camino desde el desorden inicial hasta la formación de materia no fue guiado por una intención externa, sino por las mismas leyes que rigen la física desde sus orígenes. Comprender esta relación nos permite ver con mayor claridad la conexión entre conceptos abstractos como entropía y energía, y realidades concretas como los átomos, los planetas y la vida misma.

Al reafirmar esta relación entre termodinámica y formación de materia, podemos también reconocer que nuestro universo tiene una dirección, una historia que va del vacío a la complejidad. Como vimos en las ideas de Atkins, Greene, Rovelli y Darling, el tiempo adquiere sentido a partir del desorden creciente, y la materia surge de rupturas de simetría y redistribución energética., y es justamente esa posibilidad la que dio origen a todo lo que existe.

Incluso en el plano filosófico-científico, el universo no fue diseñado con ese orden desde el principio. Ha emergido del caos primordial en una secuencia de procesos

autoorganizadores que han enriquecido y complejificado progresivamente el universo en evolución. Es fácil imaginar un mundo que, aunque ordenado, no posee las condiciones adecuadas para la emergencia de una ‘profundidad’ significativa (Davies, 2008).

Así, este ensayo no solo responde a una cuestión científica, sino que también invita a reflexionar desde una perspectiva humana: somos parte de un universo que cambia porque puede hacerlo, que genera estructuras como la nuestra simplemente porque las leyes físicas lo permiten. Entender esta relación entre la termodinámica del vacío cuántico y la formación de materia es, en definitiva, entender también nuestro lugar en el espacio.

4. Agradecimientos:

Agradezco profundamente al Ing. Isrrael Mallma, docente de la asignatura, por su orientación crítica, su exigencia constante y su forma de evaluar basada en el pensamiento reflexivo y el desarrollo argumentativo. Gracias a su estilo de enseñanza, que promueve el desarrollo investigativo, logré fortalecer mis capacidades para enfrentar temas complejos con mayor profundidad, organización y criterio. Esta experiencia me ayudó a reconocer el valor de la investigación como una herramienta para crecer tanto académica como personalmente. Compartir esta experiencia formativa ha sido clave para nutrir mi curiosidad científica y fortalecer mis capacidades en el desarrollo de trabajos investigativos.

5. Referencias

- Atkins, P. (1995). *La Creacion*. Obtenido de <https://archive.org/details/LaCreacionPATkinsBibliotecaCientificaSalvat0871995/page/n7/mode/2up>
- Carroll, S. (2010). *De la eternidad al aquí: La búsqueda de la teoría definitiva del tiempo*. Obtenido de <https://cdn.bookey.app/files/pdf/book/es/desde-la-eternidad-hasta-hoy.pdf>
- Darling, D. (1992). *La flecha del tiempo*. Obtenido de <https://cdn.bookey.app/files/pdf/book/es/desde-la-eternidad-hasta-hoy.pdf>
- Davies, P. (2008). *La mente de Dios: La base científica para un mundo racional*.
- Fermi, E. (1956). *Termodinámica*. Obtenido de <https://cdn.bookey.app/files/pdf/book/es/desde-la-eternidad-hasta-hoy.pdf>
- Greene, B. (2000). *El Universo Elegante*.
- Halliday, D. . (2011). *Física para Ciencias e Ingeniería*.

Hawking, S. (1988). *HISTORIA DEL TIEMPO: Del Bing Bang a los Agujeros Negros*. Obtenido de https://antroposmoderno.com/word/Stephen_Hawking_Historia_del_Tiempo.pdf

Krauss, L. M. (2012). *Un universo de la nada: Por qué hay algo en lugar de nada* .

Rovelli, C. (2018). *El orden del tiempo*. Obtenido de <https://cdn.bookey.app/files/pdf/book/es/el-orden-del-tiempo.pdf>